

"Qo'rqma" asaridan olgan taasurotlarim

S.S.Hasanova

ANNOTATSIYA: Adabiyotimizda shunday ijodkorlar borki ularning asarlari, nafaqat o'tmishimizni balki, bugunimiz haqida ham so'zlaydi. "Qo'rqma" asari zamonaviy adabiyotimiz namunasi hisoblanadi. Asarlar jamiyatimiz haqida so'zlovchi tilsimdir.

Kalit so'zlar: Ma'naviyat, aqida, istiqlol, lirizim, qarzdorlik, xiyonat, razolat, fohisha, qiyinchilik.

Adabiyotda xalqimizning g'ururi, ma'naviyati aks etgan desak adashmaymiz. Millatimizning ma'naviyatini ko'rsatib turuvchi adabiyotimiz ko'pgina xalqlarni o'ziga jalb qilgan. Milliy mustaqillikka erishganimizdan so'ng u barcha jabhalarda o'zi ko'rkini namoyon qilmoqda. Jumladan istiqlol davri adabiyoti tub sifat o'zgarishlarga erishmoqda. Bu davr ijodkorlaridan Javlon Jovliyev o'zining qo'rqma asari bilan xalqimiz hurmatiga sazovor bo'ldi. Romanning voqealarini oddiygina, qisqacha so'zlar bilan ifodalab bo'lmaydi. Chunki asar voqealari va tasvir ko'lami kengdir. Asarni o'qigan inson voqealar tizimi boshqalarga o'xshamagan boshqalarnikiga o'xshamagan lirizmni yaratilganiligiga guvoh bo'ladi. Ijodkor o'z asari haqida shunday deydi : "Muxtaram o'quvchi, ushbu roman o'tgan asrning yigirmanchi yillarida Germaniyada taxsil olgan va sobiq Sovet Ittifoqi tomonidan shafqatsizlarcha qatl etilgan millat yigit-qizlarining nurli va yoniq xotiralariga bag'ishlayman. Asarular ruhi hamda ulug' millatim oldidagi qarzdorlik burchi o'laroq dunyoga keldi ". (Javlon Jovliyev "Qo'rqma" asari 3-bet).

Asar qahramonning go'daklik davridan boshlanadi. Olti oylik vaqtida ota- onasi qishloq paxtasiga qo'shilib yonib ketadi. Qahramon olti oylik vaqtimda Olloh tomonidan berilgan olamim teng yarmidan ikkiga bo'lindi deydi. Uni bobosi va buvasi voyaga yetkazishadi.

Maktabda Lola ismli qizni sevib qoladi. U vatanni ham shunday sevadi, qizg'anish, orziqish, barcha kamchiliklari bilan. Bobosidan Germaniyaga ketgan 70 talabalar haqida ertaklar eshitadi, ularga qiziqadi. Ulug' degan do'sti orqali bobosi uni o'qishga kiritib

qo'yadi. Bosh qahramon talabalik davrida ham Germaniyalik talabalarni izlaydi.

Universitetda juda ko'p qiyinchiliklarga uchraydi. Foxishalar, yolg'onchilar, riyokorlar, yolg'on razolat kabilarga duch keladi. Bobosi ishongan Ulug' kursdosh ham bir yosh qizni aldab, xomilador bo'lib, ko'zi yoriganda tashlab ketadi. Qiz universitetning xojatxonasiga chaqaloqni tashlab yuboradi. Bunday dahshatli o'lim qahramonimizning ruhiyatiga qattiq ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari yotoqxonaga kelgan fohisha ayol ham o'ldan oldin qizini har qanday indonga ishonmay o'ldirishini aytganida ham qahramonimiz chuqur qayg'uga qoladi. Inson mavjudodlar ichida eng shavqatsizi ekanligiga amin bo'ladi.

Qahramonimiz barcha savollariga javob topish uchun Germaniyaga keladi. Sevgisi Lola bilan uchrashadi. 70 ta talaba haqidagi ma'lumotlarni izlaydi. Ular haqada bilgan insonlarni qidirib topadi. Kimga bormasin, kimdan so'ramasin unga barcha eshiklar yopiq, savollar javobsiz edi. Bir talabaning nabirasini topadi va undan o'ziga kerakli ma'lumotlarni oladi. Har to'kisda bir ayb bo'lganidek talabalar bilan bo'lgan ishi yakunlangach Lolaning unga xiyonat qilib yurganligi bilib qoladi. Hayotidagi yagona duyangan insoni unga xiyonat qilganligini bilib qattiq ranjiydi. Ming qiyinchiliklar bilan u bilan orani ochiq qilib oladi. Asar oxiri yaxshilik bilan tugaydi qahramonimiz talabalarning birini nevarasi bilan birga qoladi. Ular O'zbekistonga o'z ota makonlariga qaytishadi.

Biz bu asardan xulosa qilib shuni olishimiz mumkinki, barcha o'zbek farzandlari vatanga muhabbat ruhida ulg'ayishi kerak. Yurtimizning har bir zarrasi biz uchun qadrli, muqaddas. Biz yoshlar O'zbekistonga oid bo'lgan hech bir narsani befarq qoldirmasligimiz kerak. Uni asrab-avaylash burchimizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Javlon Jovliyev "Qo'rqma " 2021- yil. Toshkent nashriyoti.
2. Ziyo.net. www.